

EKOLOGIK TA’LIM-TARBIYA VA MADANIYAT BARQAROR RIVOJLANISHNING ASOSIY OMILLARIDAN BIRI SIFATIDA

Kamolov Orzubek Faxriddin o‘g‘li

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi (ma’naviyat asoslari) yo‘nalishi 1-bosqich magistranti, Samarqand viloyati Urgut tumani 146-maktabning kadrlar bo‘yicha menejeri

Annotatsiya: Ushbu maqolada ekologik ta’lim-tarbiya orqali jamiyatdagi barcha yosh qatlamlar orasida ekologik dunyoqarashni shakllantirish va amaliyotga tatbiq etish bugungi kunning eng dolzarb muammolaridan biri ekanligi haqida bilib olishingiz mumkin. Buning uchun esa jamiyatda ekologik madaniyatni yuksaltirish, ta’lim-tarbiya tizimida ekologik yo‘nalishni kuchaytirish, shuningdek, fuqarolarning ekologik bilim, ko‘nikma va malakalari darajasini oshirish zarur. Bu borada mamlakatimizda samarali ishlar amalga oshirilmoqda, ammo ekologik muammolar dolzarbligini tufayli ushbu yo‘nalishni yanada rivojlantirish talab etiladi.

Kalit so‘zlar: Ekologik ta’lim-tarbiya, ekologik ong, dunyoqarash, ekologik bilim, xavfsizlik, konsepsiya, kuzatish, taqqoslash, pedagogik mahorat, ekskursiya, multimedia texnologiyalari, elektron darsliklar, inovatsion pedagogik texnologiyalar.

Ekologik bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lish jamiyatdagi barqaror rivojlanishning asosiy omillaridan biridir. Buning uchun fuqarolar, avvalo, ekologik muammo va vazifalarni anglab yetishi, tabiat bilan insonning o‘zaro ta‘sirini chuqur tushunishi, shuningdek, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ekologik xavfsizlikni ta‘minlash bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar va malakalarga ega bo‘lishlari lozim. Bunday bilim va ko‘nikmalarni tarbiyalash va rivojlantirish maqsadida ta’lim-tarbiya jarayonida tegishli tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Ekologik ta’lim-tarbiya va madaniyatni rivojlantirish borasidagi davlat siyosati qator qonun va me‘yoriy hujjatlar bilan tartibga solinadi. Ular ekologik ta’lim-tarbiya

mazmuni, shakl va metodlarini belgilashga, ekologik madaniyatni shakllantirish xizmatlarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan.

Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 27-maydagi 434-qarori bilan O‘zbekiston Respublikasida ekologik ta’limni rivojlantirish konsepsiyasi va uni amalga oshirish bo‘yicha tadbirlar rejasi tasdiqlangan.[1]

Konsepsiyaning asosiy maqsadi o‘tib kelayotgan yosh avlodda ekologik bilim, ong va madaniyatni shakllantirish hamda rivojlantirish, ekologik ta’lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etish, shuningdek, ekologiya sohasidagi ilm-fanni jahonning ilg‘or innovatsion texnologiyalarini jalb etgan holda yanada takomillashtirishdan iborat.

Ushbu maqsadga erishish, uni amalda ro‘yobga chiqarish uchun quyidagi asosiy vazifalarni amalga oshirish talab etiladi:

–“Ta’lim to‘g‘risida”gi va “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonunlariga muvofiq uzluksiz ta’lim tizimida ekologik ta’limni rivojlantirishning asosiy tamoyillarini belgilash, ularni izchillik bilan bosqichma-bosqich ta’lim-tarbiya jarayoniga tatbiq qilish va shu asosida ekologik ta’limning samaradorligini yangi bosqichga olib chiqish;

–ekologik ta’lim-tarbiya berishni, ekologik bilimlarni targ‘ib qilishni, noshirlik faoliyatini, ko‘rik-tanlovlarni o‘tkazishni, ijtimoiy reklama va shu kabilarni tashkil etish;

–ta’lim dasturlarini mavjud ekologik muammolarni bartaraf etish va zamon talablaridan kelib chiqqan holda takomillashtirish;

–ta’lim oluvchilarning e’tiborini umumbashariy ekologik muammolarga qaratish orqali ularning ona tabiatning qayta tiklanmas manbalarini saqlab qolish va ulardan oqilona foydalanish bo‘yicha mas’uliyatini kuchaytirish;

–ekologik ta’limning samarali shakllari va usullarini ishlab chiqish hamda joriy etish;

–ekologik ta’limning sifatini, kadrlar tayyorlash tizimi samaradorligini, barqaror rivojlanishi kafolatlarini va ustuvorligini ta’minlovchi normativ-huquqiy, moddiy-texnika va axborot bazasini yaratish;

–ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish bo‘yicha davlat organlari ta’lim sohasining o‘zaro manfaatli hamkorligini rivojlantirish.

Mazkur konsepsiyaga ko‘ra ta’lim tizimida zudlik bilan zarur chora-tadbirlar ko‘rishni taqozo etuvchi bir qator muammolar belgilandi. Xususan, aholining barcha qatlamlarining bevosita ishtiroki, ekotizimni saqlash va atrof muhit barqarorligini qo‘llab-quvvatlash muammolariga yoshlarning kuch va e’tiborini jalb etish talab qilinadi. Biroq bugungi ta’lim tizimi, shuningdek, ekologiya bo‘yicha o‘quv dasturlari zamonaviy talablarga javob bermaydi.

Ushbu muammoni hal qilish uchun insonlarning tabiatga munosabatini o‘zgartirish, ekologik ongi va mas’uliyatini yoshligidan shakllantirish kerak. Ona yurtning, sayyoramizning ertasini o‘ylamaslik, ekologik muammolarni yuzaki tushunish ekologik bilimlarning pastligi yoki ularning butkul yo‘qligi bilan bog‘liq. Bu to‘g‘risida birinchi prezidentimiz I.A.Karimov: “Afsuski, hali ko‘plar ushbu muammoga beparvolik va ma’suliyatsizlik bilan munosabatda bo‘lmoqdalar. Ekologik xavfsizlik muammosi allaqachonlar milliy va mintaqaviy doiradan chiqib, butun insoniyatning umumiy muammosiga aylangan. Tabiat va inson o‘zaro muayyan qonuniyatlar asosida munosabatda bo‘ladi. Bu qonuniyatlarni buzish o‘nglab bo‘lmas ekologik falokatlarga olib keladi” – deb ta’kidlab o‘tgan edilar.[2, 101-b]

Yosh avlodga ekologik ta’lim-tarbiya berish murakkab, uzoq davom etadigan jarayondir. Yoshlar tabiat haqidagi dastlabki tasavvurlarni odatda o‘z uylarida oladilar va yoshlari ulg‘aygan sari atrof-muhit haqidagi tasavvurlari kengayadi, tabiatga boshqacharoq nazar tashlay boshlaydilar. Shuning uchun ham ota-onalar ekologik masalalar haqida oddiy tushunchalarga ega bo‘lishlari va bola ongiga tabiatni sevishtirish tuyg‘usini shakllantirishlari shart.

Yoshlarga berilayotgan ekologik tarbiya o‘rganilayotgan o‘quv materiallari mazmuni bilan uzviy bog‘langan va unga asoslangan bo‘lishi zarur. Yoshlarda ekologik tushuncha hosil qilish o‘qituvchining pedagogik mahoratiga, dars davomida qo‘llaniladigan usuliga, materialni qanchalik o‘zlashtirganligiga va o‘quv vositalariga bog‘liqdir.

Materialni bayon qilayotganda, yoshlarni tabiatdagi hodisalarni kuzatish, taqqoslash va xulosa chiqarishga undaydigan usul va vositalardan foydalanishning ahamiyati kattadir. Bular yoshlarda tabiatga ehtiyotkorona va oqilona munosabatda bo‘lishni vujudga keltiradi.

Shuningdek, yosh avlodda ekologik madaniyatni shakllantirish uchun barcha oliygoh va ayniqsa, pedagogika ilmgohlarida ekologik fanlar chuqurlashtirilgan holda, uzluksiz o‘qitilishi zarur. Ana shundagina yuqorida tilga olingan vazifalarni bajarish mumkin bo‘ladi.[3, 214-b]

Shunday ekan, tabiat va insonni birgalikda rivojlantirishga asoslangan yangicha tafakkur va mafkurani shakllantirishni chuqur ekologik ta’lim va tarbiyasiz amalga oshirib bo‘lmaydi.

Buning uchun ekologik ta’lim-tarbiya va madaniyatning yuksalishida quyidagi zamonaviy usul va vositalardan samarali foydalanishimiz mumkin:

1. Ekologik ta’lim-tarbiya jarayonida quyidagi zamonaviy usullar qo‘llaniladi: loyihalar, tartibotli o‘yinlar, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, ekskursiya va sayohatlar, multimediy texnologiyalar, muloqot, bahs-munozara, davra suhbatlari va boshqalar.

2. Ta’lim-tarbiya jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari: elektron darsliklar, simulyatorlar, virtual namoyishlar, internet resurslaridan samarali foydalanish, zamonaviy o‘quv qurollari, inovatsion pedagogik texnologiyalar va hakazolar.

Ekologik ta’lim-tarbiyaning rivojlanishi, buning natijasida ekologik madaniyatning ravnaq topishi quyidagi uzluksiz ta’lim-tarbiya bosqichlariga va har bir davrda o‘rganiladigan bilim, malaka, tajriba hamda metodlarga bog‘liq:

–oiladagi ekologik ta’lim-tarbiya: bu bosqichda ekologik ta’lim-tarbiya yosh bolalarda atrof-muhitni toza va ozoda saqlash, keyinchalik ekologik madaniyatni shakllantirish, sog‘lom turmush tarzini qaror toptirish, oila a’zolarining ekologik ma’suliyatini tarbiyalash tarzida amalga oshirish;

–maktabgacha ta'limda ekologik ta'lim-tarbiya: yosh bolalar ongida ekologik kompetensiyalarni shakllantirish, ularda tabiat hodisalari va jarayonlari to‘g‘risidagi bilimlarni oshirish;

–maktab ta'limida ekologik ta'lim-tarbiya: o‘quvchilarda ekologik ong, ekologik faoliyat va ekologik xulq-atvor ko'nikmalarini rivojlantirish;

–oliy ta'lim tizimida ekologik madaniyatni shakllantirish: oliy ta'lim muassasalarida ekologik madaniyatni shakllantirish, ekologik yo‘nalishidagi kadrlarni tayyorlash ustuvor masalalardan biridir. Buning uchun quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirish zarur:

a) barcha yo‘nalishlardagi bakalavriat va magistratura dasturlariga ekologik komponentlarni kiritish;

b) ekologiya, atrof-muhit muhofazasi va barqaror rivojlanish masalalariga doir alohida bakalavriat va magistratura yo'nalishlarini joriy etish;

c) o‘qituvchi va mutaxassislarning ekologik kompetentsiyasini oshirish bo'yicha maxsus o‘quv kurslarini tashkil etish;

d) ekologik loyihalar, konferentsiya va seminarlarda faol ishtirok etishni tashkillashtirish.

Hozirda texnika va texnologiya asri ekanligi, buning natijasida tabiatga misli ko‘rilmagan zarar yetkazilayotganligini hisobga olgan holda, butun dunyo ahli har qanday sharoitda ham ekologik ta'lim va madaniyatni yuksaltirish orqali tabiat, atrof-muhitga oqilona munosabatda bo‘lishi insoniyat va Yer sharidagi butun mavjudotlarning mavjud bo‘lib qolishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.O‘zbekiston Respublikasida Ekologik ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi, Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 27-maydagi 434-son qarori, (1-ilova)

2.I.A.Karimov. O‘zbekiston XXI asr bo‘sag‘asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyoti kafolatlari. – T.: «O‘zbekiston», 1997.

3.J.Xolmo‘minov. Ekologiya va qonun. – T.: «Adolat», 2000.